

ОБОНЯНИЕ КАК ВИД ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

Иброхимова Ноила Абдуллаевна

Узбекский государственный университет мировых языков

Лингвистика (английский язык) аспирантка 2 курса

Научный руководитель: д.ф.н., проф. Джусупов М.

Аннотация: Язык эмоций продолжает оставаться актуальной темой в современных лингвистических исследованиях. В данной статье рассматриваются обоняние как вид чувственного восприятия.

Ключевые слова: Запах, умеренный запах, "научной социоматики", ольфакторный канал, культурный, исторически и социально сформированный феномен.

Запах играл, бесспорно, огромную роль в истории цивилизации, еще на заре развития человеческого общества ольфакторность использовалась в различных сферах жизни человека: в религиозных обрядах, медицине, кулинарии, парфюмерии. И сегодня запахи имеют неоценимую эстетическую, научную, социальную и практическую ценность, оказывают влияние на мироощущение, воздействуют на настроение, самочувствие, работоспособность человека, возбуждают, успокаивают, угнетают, вызывают эмоции и воспоминания, предупреждают об опасности.

Но запахоощущение современного человека значительно изменилось. Сегодняшний уровень технического прогресса создает для человека искусственный мир, элиминирующий необходимость использовать обонятельный аппарат для выживания, поэтому запахи и их восприятие

утратили свою первоначальную роль в адаптации человека к миру, многие функции обоняния атрофировались: современный человек только около 2% информации получает через ольфакторный канал коммуникации. Тем не менее роль обонятельного анализатора в жизнедеятельности человека продолжает оставаться неоспоримо важной, что предопределяет настоятельную необходимость изучения биологических и психофизиологических основ запаха, его культурного значения в жизнедеятельности человека, а также особенностей его обозначения языковыми средствами. Настоящая статья представляет собой краткий обзор направлений и сфер исследования запаха, необходимый для создания общего представления о круге проблем, связанных с этой сложной областью человеческого существования.

Запах является элементом культуры, определяющим социальный статус индивида. Характерный для мужчин «умеренный запах» указывает на их ведущее положение в социуме. С другой стороны, женщины с «сильным запахом» занимают конечную позицию в социальной иерархии. «Благоухающий» символизирует идеальное социальное положение, в то время как «воняющий» представляет собой угрозу для общества. Антропологи рассматривают межкультурные различия в отношении "запах- социальная группа". Так, система ольфакторной классификации южно-американских индейцев имеет три основополагающие категории запаха: 1. "нейтрально-пахнущие": взрослые мужчины, маленькие млекопитающие и птицы; 2. "резко-пахнущие": большинство видов рыб, пожилые мужчины и женщины, большие млекопитающие, некоторые амфибии, лекарственные растения; 3. "сильно-пахнущие": взрослые женщины, дети, млекопитающие и птицы, ядовитые растения) [Raab, 2001: 78].

Таким образом, можно заключить, что наличие ольфакторной

классификации на «приятные», «неприятные» и «нейтральные» запахи и вытекающей отсюда характеристикой места, объекта, индивидуума и группы представляет собой универсальный опыт. Изучение ольфакторности в социологии, в сравнении с другими областями науки, играет небольшую роль. Первые упоминания о чувственном восприятии с точки зрения социологии представлены в работе Т. Веблена "Теория праздного класса: экономическое исследование институций" [Veblen, 1899]. Автор критиковал обычаи и нравы, индивидуальное и коллективное мышление в индустриальном восточном обществе. При этом он призывает к таким социальным феноменам, как норма красоты, моды и "хорошего вкуса" в отношении чувственного восприятия. Первым социологом, внесшим реальный вклад в изучение чувств, является Г. Зиммель. В своей основной работе он отдельным пунктом описывает социологию чувств. Этому он придает определяющее значение при взаимодействии индивидов: чувственные впечатления, считает он, передают эмоциональные или когнитивные реакции [Simmel, 1908: 647].

Он рассматривает обоняние как некое качество, имеющее значительное социологическое значение: по его мнению, обоняние имеет отношение к социальному разделению, дискриминации и социальной дискредитации между индивидами, слоями общества, расами и нациями. После Г. Зиммеля к теме чувственного восприятия обращались П. Бергер и Т. Лукманн [Berger, Luckmann, 1966]. Они не отрицали возможность интенсивного изучения чувств наряду с развитием "научной социоматики", социологии человеческого организма. В 70-х годах прошлого столетия социология определила запахи как новый предмет исследований, что предопределило появление новых работ, авторы которых представляют различные исходные позиции для дальнейших социологических исследований и считают, что социология запахов и ольфакторность

должны в идеале развиваться как часть социального восприятия. Из вышесказанного следует, что история ольфакторного восприятия не имеет строгой линии и традиционной преемственности. Однако сегодня очевидно, что запах и его восприятие, интерпретация и отношение к нему – это культурный, исторически и социально сформированный феномен, поэтому дискуссия о природе запахов, особенностях их восприятия и осмысления еще только набирает обороты.

Отношения между запахом и языком чрезвычайно сложны, в первую очередь, в связи с отсутствием шаблонных лексем для выражения ольфакторных категорий практически в каждом языке (хотя существует и исключение из правил: например, в языке ли ванци – охотничьего народ в западно-африканской части Габона – включает специальные определения запаха (11 терминов), необходимые во время охоты, т.е. запахи когнитивно конструированы в этом языке как объективная реальность [Dubois, 1997:188]). В качестве возможной причины отсутствия ольфакторной лексики называется уже упоминавшийся выше факт, что обоняние в течение эволюционного развития могло потерять свое значение в пользу зрения и слуха, играющих важную роль в восприятии окружающей среды, в ощущении и сохранении жизненного пространства. Второе эволюционноисторическое основание отсутствия специальной лексики для выражения запахов может быть связано с особенностями нейрофизиологических структур головного мозга: не существует систематической связи субкортикальной системы обоняния с соответствующими областями головного мозга, поскольку кортикальная секундная переработка ольфакторного стимула преимущественно осуществляется в правом полушарии головного мозга, не выполняющим вербальную функцию [Zusso, 1989; см. также Burdach, 1988: 22].

Отсутствие специальной ольфакторной лексики предполагает

необходимость поиска путей решения проблемы обозначения запахов. Наиболее часто таким решением является описание запаха через его соотношение с абстрактной гедонистической нормой: приятные запахи оцениваются положительно, неприятные – отрицательно, в результате огромное многообразие запахов сводится в нашем словаре к нескольким обозначениям. Х. Д. Риндисбахер, исследовавший моделирование мира запахов в романе П. Зюскинда «Парфюмер» отмечает: «В человеческой коммуникации мир запахов обладает биполярной структурой, и пространство между этими двумя полюсами практически пусто» [Риндисбахер, 2010: 587]. Поэтому, объясняя запах, мы вынуждены его с чем-то сравнивать, «нащупывать точную метафору для нашего обонятельного переживания» [Классен, 2010: 47]. Иначе говоря, формирование обонятельных значений базируется на лежащих в основе языковых явлений определенных когнитивных механизмах, к которым относятся метафорические и метонимические переносы, сравнение, взаимодействие метафоры и метонимии. При этом значительную роль играет запаховая идиосинкразия – отрицательный ольфакторный опыт оказывает влияние на оценочный компонент в описании запаха [Gschwind, 1998: 118]. Сложность и нестабильность процессов категоризации (и наименования) запахов усугубляется еще и их включением в разные контексты, личный опыт, состояния и ассоциации, часто интимные, находящиеся под социальным запретом или вообще невербализуемые. Наиболее успешной стратегией для преодоления такой сложной системы природных барьеров обозначения является синестетический путь метафорики, когда разные модальности восприятия обмениваются опытом и инвентарём. Это направление исследований сегодня успешно развивается (см., например, работы Молодкиной Ю.Н., Бардовской А.И., Колупаевой А.А. и др.). Интерес к изучению синестетических номинаций на основе

обонятельной сферы сенсориума логичен, поскольку понимание происходящих при обозначении запахов когнитивных процессов способствуют более полному осознанию разнообразных сторон языкового аспекта интермодальности, вербальной фиксации межчувственных связей: "Изучение содержательного аспекта синестетической метафоры с обонятельным компонентом значения позволяет проследить специфику ее формирования и действия, а также сделать выводы относительно закономерностей привлечения обонятельных ассоциаций к описанию разномодальных ощущений и восприятий и «заимствования» образов, соотносимых с различными ощущениями, для описания обонятельных ощущений" [Молодкина, 2009: 169]. Традиционно метафора, в том числе и ольфакторная, изучалась как составляющая часть различных художественных языков. Целый ряд исследований последнего времени рассматривают ольфакторный элемент смыслопорождения в творчестве тех или иных писателей, поэтику и символику запаха, с одной стороны, и агрессивность запаха (в первую очередь, неприятного), неустранимого, с неизбежностью вдыхаемого), с другой [Рогачева, 2011; Зыховская 2005; и др.]. Первым лингвистическим исследованием, посвященным метафорике запахов в художественной литературе, была уже упомянутая выше работа Х. Д. Риндисбахера, обратившегося к анализу первого же в истории «запахового» художественного произведения – романа П. Зюскинда «Парфюмер». В нем Риндисбахер увидел и описал ольфакторные метафорические модели [Риндисбахер, 2010: 594-606] – факт, свидетельствующий о том, что авторские метафоры, несмотря на их кажущуюся специфичность, основываются на архетипических представлениях, а их развертывание подчиняется универсальным когнитивным законам, что делает возможным их научную интерпретацию. Универсальность когнитивного моделирования ольфакторных

представлений делает возможным введение понятия «одорического кода» [Куликова, 2010], неких формул, заложенных в известных образцах художественной словесности и легших в основу ольфактория сегодняшнего времени. Язык, аккумулируя «память веков», предоставляет художнику арсенал слов, «намагниченных» смыслами. Интерес в изучении ольфакторной метафоры не ограничивается филологией, исследования ведутся и в области изучения повседневной речи, а также в тех сферах, которые обращены к мышлению, познанию и сознанию, к концептуальным системам вплоть до моделирования искусственного интеллекта, исследуется семиотика запаха в контексте культуры и истории как составляющей культуры [Епанешникова, 2011; Левинсон, 2000; Кабакова 2010; и др.]. Показательной в этом отношении является пережившая уже два издания коллективная монография "Ароматы и запахи в культуре" под редакцией О. Б. Вайнштейн, авторы которой рассуждают о запахе как аспекте нашей повседневной жизни, пытаются разгадать символические смыслы запахов [Ароматы и запахи в культуре, 2010]. Завершить этот небольшой обзор направлений исследования запахов хотелось бы обобщающими словами Ханса Д. Риндисбахера о том, что обоняние как природный феномен восприятия играет сегодня все более сложную и требующую все более глубокого теоретического восприятия роль. Следовательно, можно предположить, что разнообразные способы концептуального осмысления обоняния займут в ближайшем будущем подобающее им центральное место в исследованиях гуманитарных наук [Риндисбахер, 2010: 607].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Серр М. Не торопитесь, молчите, вкушайте! / пер. Е. Гречаной // Ароматы и запахи в культуре. 2-е изд., испр. Кн. 1 / сост. О. Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 37–42.

2. Гулимова В. «Пять носов» человека и 2500- летняя история их изучения // Ароматы и запахи в культуре. 2-е изд., испр. Кн. 1 / сост. О. Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 122–169.

3. Риндисбахер Х. Д. От запаха к слову. Моделирование значений в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» / пер. Я. Токаревой // Ароматы и запахи в культуре. 2-е изд., испр. Кн. 2 / сост. О. Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 579–607.

4. Ароматы и запахи в культуре. 2-е изд., испр. Кн. 2 / сост. О. Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

5. URL.: <http://www.netcarshow.com/CitroenHypnos Concept/> 2008 (дата обращения: 29.08.2014).